

APRESENTAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL REALIZADO EM SOFTWARE BIM: ESTUDO DE CASO DE UMA CASA POPULAR NA CIDADE DE MANAUS.

[Engenharia, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 19/05/2024](#)

PRESENTATION OF A STRUCTURAL PROJECT CARRIED OUT IN BIM
SOFTWARE: CASE STUDY OF A POPULAR HOUSE.

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11218195

Ismael dos Santos Bezerra¹

Gerson Guimarães²

Érika Cristina Nogueira Marques Pinheiro³

RESUMO

O uso constante da tecnologia tem aumentado nas atividades vinculadas à construção civil, otimizando o uso dos recursos disponíveis e melhorando a eficiência das etapas de projeto, execução e acompanhamento de empreendimentos. Este artigo apresenta a aplicação do BIM no projeto estrutural de uma residência popular. Mediante um estudo de caso, analisamos como as tecnologias BIM estão revolucionando a forma como os projetos estruturais são concebidos e apresentados. É possível com o seu correto uso, sugerir ações para

aprimorar os resultados avaliados e destacar aspectos cruciais tanto para a implementação quanto para a continuidade do uso do BIM em projetos de construção civil.

Palavras-chave: BIM, Fundações, Estrutural, Pilares, Vigas, Sapatas

ABSTRACT

The constant use of technology has increased in activities linked to civil construction, optimizing the use of available resources and improving the efficiency of the design, execution and monitoring stages of projects. This article presents the application of BIM in the structural design of a popular residence. Through a case study, we analyze how BIM technologies are revolutionizing the way structural projects are designed and presented. It is possible, with its correct use, to suggest actions to improve the evaluated results and highlight crucial aspects both for the implementation and continued use of BIM in civil construction projects.

Keywords: BIM, Foundations, Structural, Pillars, Beams, Footings

1 INTRODUÇÃO

A Engenharia Civil nos últimos anos, passou por uma revolução silenciosa, impulsionada por avanços tecnológicos que estão moldando o presente e o futuro da indústria de construção. Um desses avanços, que tem se destacado de forma rápida e extraordinária, é o BIM, uma metodologia que supera os métodos tradicionais de projeto e construção.

O BIM não é apenas uma ferramenta ou software; é uma abordagem abrangente que impulsiona a maneira como os profissionais da construção planejam, projetam, constroem e gerenciam infraestruturas.

A pesquisa possui como objetivo geral detalhar o projeto estrutural de uma casa popular na cidade de Manaus utilizando BIM. Tendo como objetivos específicos: apresentar as estruturas que compõem uma casa

popular (fundações: sapatas, vigas e pilares) utilizando a ferramenta BIM EBERICK e analisar sua integridade estrutural e seu dimensionamento de acordo com as Normas Brasileiras de Regulamentação.

A necessidade de apresentar o uso do BIM em projetos estruturais de residências e edifícios para o público em geral é importante pois torna-se possível evidenciar os seus benefícios, desde a otimização do processo de projeto até a coordenação precisa entre os diferentes times envolvidos na construção, garantindo a segurança e a qualidade das estruturas erguidas.

Cria-se um ambiente propício para a adoção mais ampla dessa abordagem inovadora na indústria da construção, beneficiando tanto os profissionais do setor quanto a sociedade como um todo.

Portanto, explorar e adotar o BIM em projetos de construção, contribui para a transformação positiva e o avanço contínuo da indústria da construção.

2 METODOLOGIA

A metodologia empregada neste trabalho é típica em estudos de caso. Inicialmente fez-se uma revisão bibliográfica, material bibliográfico obtido por meio de internet, livros técnicos, dentre outros, assim como documentos informativos não editorados, na qual foram abordados os principais conceitos e processos envolvidos, possuindo natureza da pesquisa qualitativa, tratando-se da obtenção de dados pré-definidos, o projeto de casa popular de 42 m² elaborado pelo autor. É misto tanto exploratório baseado em literatura específica quanto descritivas frutos de observação e mapeamento dos dados sem a interferência do pesquisador. Sendo a pesquisa constituída basicamente bibliográfica, documental, pois utiliza informações provenientes de material já existente ao mesmo tempo em que reporta informações de documentos que não passaram pelo processo de editoração.

3 RESULTADOS

3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

BIM é a abreviação de Building Information Modeling, que, traduzindo para o português Brasileiro significa Modelagem da Informação da Construção. BIM é conceituado como uma tecnologia de modelagem e um conjunto de processos associados para criar, comunicar e analisar modelos de construção, ou seja, a representação digital das características físicas e funcionais de uma edificação. BIM é explicado como um conceito fundamental que faz a integração das várias disciplinas de conhecimento relacionadas à execução de um projeto. No seu cerne, estão a modelagem 3D paramétrica e a interoperabilidade, que envolve a comunicação eficaz entre diferentes softwares.

Esses softwares BIM são um banco de dados digitais que abrangem todos os elementos a serem considerados na construção de um projeto. Eles possibilitam a criação de um modelo tridimensional (3D) visual e simplificam a visualização do resultado do projeto, substituindo a representação convencional em duas dimensões (2D). No Brasil, o decreto nº 10.306 de 02 de abril de 2020, tornou obrigatório o uso de BIM em obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal.

Neste artigo, faremos a apresentação de projeto estrutural realizado em software BIM, descrevendo as fundações, as lajes, as vigas e os pilares. O BIM garante que a edificação seja segura e capaz de suportar cargas e ventos.

3.2 FUNDAÇÕES

Fundações são elementos estruturais que suportam o peso de uma construção e transmitem as cargas da edificação para o solo subjacente. Elas são a base sobre a qual toda a estrutura repousa, garantindo que as cargas sejam distribuídas de maneira uniforme e evitando afundamentos

ou instabilidades. A função principal das fundações é suportar o peso das construções e transmiti-las ao solo, incluindo cargas verticais e laterais, como vento e terremotos. Elas distribuem as cargas da construção de forma uniforme para evitar que o solo subjacente seja sobrecarregado. As Fundações proporcionam estabilidade à estrutura, garantindo que ela permaneça nivelada e resistente a deformações ao longo do tempo.

Este artigo será elaborado com base em fundações diretas, pois são aquelas que distribuem as cargas diretamente sobre o solo, como sapatas e blocos. Elas são adequadas para solos resistentes que podem suportar as cargas sem a necessidade de distribuição adicional. É importante considerar cuidadosamente o projeto das fundações, pois erros podem levar a problemas sérios, como afundamento, recalque diferencial e fissuras nas estruturas.

3.3 ESTUDO DE SONDAGENS DO SOLO.

O estudo de sondagem das características físicas do solo e sua compreensão são muito importantes para a fundação de um projeto estrutural, pois define não somente o tipo de fundação e seu dimensionamento, mas também identifica a presença de água, rochas ou vazios que possam afetar o processo de construção em si. Para esta pesquisa o procedimento de estudo do solo será a sondagem de simples reconhecimento a percussão.

3.4 SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSÃO (SPT)

A norma NBR 6122:2022 determina que as sondagens de reconhecimento por percussão são fundamentais e devem ser conduzidas conforme as diretrizes da NBR 6484:2020. A sondagem é realizada por um tripé, do qual se deixa cair (altura padrão de 75 cm) um peso (padrão de 65Kgf). O solo é penetrado por um tubo de aço de 2" de diâmetro externo e 1 3/8" de diâmetro interno (padronizado tubo amostrador Terzagui) que recebe a carga do peso.

Figura 01 – Sondagem SPT

A sondagem SPT gera o perfil individual de sondagem a percussão e com isto é possível identificar a tensão admissível (σ_s) do solo para dimensionamento da sapata isolada neste artigo.

Figura 02 – Sondagem SPT

Os valores obtidos na sondagem a percussão serão correlacionados, com resistência do solo, seguindo a equação abaixo:

$$\sigma_{adm} = \sqrt{N} - 1 \quad \text{(Equação 1)}$$

Onde:

σ_{adm} é a tensão admissível do solo à compressão ou a taxa do solo.

N é o número de golpes para cravar os últimos 30cm.

Outras fórmulas empíricas são utilizadas levando em conta o tipo de solo:

Argila pura:

$$\sigma_{adm} = \frac{N}{4} \quad \text{(Equação 2)}$$

$$\sigma_{adm} = N/4 \quad \text{(Equação 2)}$$

Argila Siltosa:

$$\sigma_{adm} = \frac{N}{5} \quad \text{(Equação 3)}$$

Argila arenosa siltosa:

$$\sigma_{adm} = \frac{N}{7,5} \quad \text{(Equação 4)}$$

As tensões adm. tem resultado em kgf/cm^3 .

3.5 SAPATA ISOLADA

Uma sapata isolada é uma base de concreto reforçado em forma de bloco que é colocada diretamente sob uma única coluna ou pilar de suporte.

Ela distribui a carga vertical da estrutura para o solo subjacente de maneira uniforme, garantindo que a pressão sobre o solo não exceda seus limites de suporte. As sapatas isoladas são geralmente construídas com concreto armado, um material resistente que pode suportar cargas

pesadas e resistir a forças de compressão. Aço de reforço é frequentemente incorporado no concreto para melhorar a resistência à tração e a capacidade de carga da sapata. O dimensionamento adequado de uma sapata isolada envolve a consideração de vários fatores, incluindo a carga da estrutura, as características do solo local e os regulamentos de construção.

O cálculo da área da sapata é definido por:

$$S_{sap} = \frac{P}{\sigma_s} \quad \text{(Equação 5)}$$

Onde:

$$S_{sap} = \text{área da sapata} = A \times B$$

P = carga sobre a sapata

σ_s = tensão admissível do solo/taxa do solo.

a e b = dimensão do pilar

Sapatas retangulares são usadas para pilares retangulares e os momentos fletores devem ser iguais ($M_a = M_b$), para isto ocorrer teremos as relações:

$$A - B = a - b \quad \text{(Equação 6)}$$

$$S_{sap} = A \times B \quad \text{(área da sapata)} \quad \text{(Equação 7)}$$

O que resulta:

$$B = \frac{(b-a)}{2} + \sqrt{\frac{(b-a)^2}{4} + S_{sap}} \quad \text{(Equação 8)}$$

e

$$A = \frac{S_{sap}}{B} \quad \text{(Equação 9)}$$

Figura 03 – Sapata Isolada para Pilares Retangulares

3.6 BALDRAME

Um baldrame é uma viga de concreto reforçado ou alvenaria assentada, serve como a base principal para as paredes e pilares de suporte de uma construção, distribuindo a carga vertical de maneira uniforme no solo subjacente.

Os baldrames podem ser construídos com diversos materiais, incluindo concreto armado, blocos de concreto, tijolos ou pedra. O material escolhido depende das condições locais, das preferências do construtor e dos requisitos do projeto. Distribuição de Carga: As vigas de baldrame distribuem suas cargas sobre as sapatas ou blocos, prevenindo afundamentos desiguais. Elas contribuem significativamente para a estabilidade da construção, evitando o colapso e minimizando o risco de danos. Nivelamento: As vigas de baldrame ajudam a manter um

nivelamento adequado da estrutura, garantindo que as paredes e pisos sejam construídos em uma superfície plana e uniforme.

Figura 04 – Sapata Isolada para Pilares Retangulares

3.7 PILARES

Pilares, também conhecidos como colunas, são elementos verticais projetados para resistir a cargas verticais e transmiti-las para as fundações ou outros elementos estruturais. Eles podem variar em forma, tamanho e estilo, desempenhando um papel crucial na estabilidade das estruturas construídas.

A principal função dos pilares é suportar o peso das estruturas construídas acima deles, distribuindo eficientemente as cargas para garantir a estabilidade da construção, um papel fundamental na prevenção de colapsos estruturais, garantindo a segurança dos ocupantes das edificações. Além de sua função estrutural, os pilares podem ser elementos de design, adicionando estética e personalidade às construções.

Os pilares podem ser construídos com diversos materiais, incluindo concreto armado, aço estrutural, madeira, pedra e até mesmo materiais compósitos. A escolha do material depende das necessidades do projeto, da estética desejada e das condições locais.

O dimensionamento adequado dos pilares envolve cálculos estruturais para determinar sua seção transversal, altura e capacidade de carga.

Conforme a Norma 6118:2023, a menor dimensão do pilar é de 19 cm (para pilares abaixo de 19cm deve ser considerada a multiplicação dos esforços solicitantes por um coeficiente adicional. Além disso, essa norma estabelece uma área mínima pré definida de 360 cm² para os pilares.

Figura 05 – Figura de valores do coeficiente adicional

Tabela 13.1 – Valores do coeficiente adicional γ_n para pilares e pilares-parede

b cm	≥ 19	18	17	16	15	14
γ_n	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25

onde

$$\gamma_n = 1,95 - 0,05 b;$$

b é a menor dimensão da seção transversal, expressa em centímetros (cm).

NOTA O coeficiente γ_n deve majorar os esforços solicitantes finais de cálculo quando de seu dimensionamento.

4 ESTUDO DE CASO

O empreendimento está localizado nas imediações da Av. do Turismo, Bairro Tarumã, Manaus – AM, com disposição do terreno de 250m² (10mx25m). Conforme figura 06.

Figura 06 – Vista Aérea da Localização.

Este artigo baseia-se em uma casa popular, composta por: sala, cozinha, banheiro, quarto 1 e quarto 2.

A seguir, conforme ilustrado na Figura 07, estão posicionados os cômodos da planta baixa realizado no software Autocad e suas respectivas dimensões para uma casa popular, e na figura 08 o dimensionamento de pavimentos que serão importados para o BIM Eberick:

Figura 07 – Planta baixa casa popular.

Figura 08 – Dimensionamento de pavimentos.

4.1 PREMISSAS DO SOLO E PRÉ DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL.

Para este estudo de caso será adotado como referência σ_s (tensão admissível do solo/taxa do solo) = 2 kgf/cm². Informações do SPT de um solo de argila pura, adotando-se a fórmula:

$$NSPT = 8$$

$$\sigma_{adm} = \frac{8}{4} \quad \text{(Equação 10)}$$

$$\sigma_{adm} = 2 \text{ kgf/cm}^2.$$

Pré-dimensionamento estrutural: Laje localizada entre o banheiro e o corredor foi definida como sendo de 8 cm de espessura, tipo maciça de concreto armado, cuja resistência característica do concreto de 25 Mpa; Carga de telhado com telhas de fibrocimento onduladas (com espessura de 5mm e estrutura de madeira; Vigas com seção de 15×30 cm; Pilares com seção de 15×30 cm; com relação ao aço, foi utilizado para os respectivos dimensionamentos o aço CA – 50.

Nas estruturas de concreto armado, os componentes estruturais desempenham um papel crucial na estabilidade e segurança da construção. As lajes, vigas, pilares e fundações trabalham em conjunto

para suportar e distribuir as cargas permanentes e acidentais ao longo da estrutura e do solo. Foram realizadas verificações para identificar possíveis excentricidades e determinar o tipo de pilar, sendo pilares centrais e pilares de canto. De acordo com a figura 09:

Figura 09 – Locação de Pilares e Vigas

O cálculo das cargas sobre as fundações, foi realizado pelo processamento da estrutura no BIM Eberick, que determina os esforços atuantes nos elementos da estrutura de concreto armado. Posteriormente, foram realizadas as verificações de segurança. A tabela 01 apresenta os esforços solicitantes atuantes na fundação transferidos pelos pilares:

Tabela 01: Relatório de Cargas nas Fundações			
Pilares		Carga (tf)	Carga máxima (tf)
Nome	Seção (cm)	Peso próprio	Positiva
P1	15×25	0,85	2,79
P2	15×25	1,25	4,48
P3	15×25	0,98	3,33
P4	15×25	1,35	5,37
P5	15×25	1,35	5,35
P6	15×25	1,36	5,39
P7	15×25	1,90	7,79
P8	15×25	1,34	4,94
P9	15×25	0,91	3,02
P10	15×25	1,34	4,84
P11	15×25	0,89	2,96
TOTAL:		13,52	49,02

Com base na informação de esforços solicitantes atuantes na fundação transferidos pelos pilares, a tabela 02 mostra o resultado do dimensionamento de sapata isolada para cada pilar:

Tabela 02: Dimensionamento de Sapata Isolada Retangular

Pilares	a (cm)	b (cm)	SPT kgf/cm ²	Sapata – Resultados			
				Área da Sapata cm ²	B cm	A cm	h (Altura sapata) cm
P1	15	25	2	1395	43	33	13
P2	15	25	2	2240	53	43	16
P3	15	25	2	1665	46	36	14
P4	15	25	2	2685	57	47	17
P5	15	25	2	2675	57	47	17
P6	15	25	2	2695	57	47	17
P7	15	25	2	3895	68	58	20
P8	15	25	2	2470	55	45	16
P9	15	25	2	1510	44	34	13
P10	15	25	2	2420	54	44	16
P11	15	25	2	1480	44	34	13

Para atendimento da Norma 6122:2022 e 6118:2023, a sapata isolada para cada pilar será executada de acordo com valores da tabela 03 abaixo:

Tabela 03: Sapata Isolada

CONCLUSÃO

Este artigo destacou a crescente importância da Modelagem da Informação da Construção no projeto estrutural. Porém vale ressaltar que o BIM depende de inputs de informações como por exemplo o ensaio de sondagem e as propriedades do solo que impactam diretamente na escolha do tipo de fundação a ser utilizada, pois um estudo do terreno conforme fatores técnicos e econômicos é primordial para a qualidade e entrega do projeto.

Foi possível verificar a comunicação e o compartilhamento de informações entre os softwares Autocad e Bim Eberick (elaboração de planta baixa feita no Autocad e importação da mesma para o Bim Eberick afim de desenvolvimento do projeto estrutural).

No Bim Eberick as etapas de definição de tipo de Pilar, Vigas e Sapatas isoladas foram feitas de acordo com as Normas Brasileiras de Regulamentação. O processamento estrutural feito pelo software Bim Eberick mostra os resultados de cargas e possíveis excentricidades nos pilares corrigidos pelo autor. A visualização do projeto estrutural e malha de armadura é apresentada em 3d.

O BIM foca na colaboração aprimorada entre profissionais (Arquitetos, Engenheiros) e clientes, a visualização tridimensional avançada e os

benefícios mensuráveis tornam o BIM uma ferramenta indispensável para o futuro da construção.

No horizonte futuro, é fundamental investir no desenvolvimento de funcionalidades avançadas, incluindo a integração de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e realidade aumentada para ampliar sua eficácia e capacidade de resposta rápida.

O estudo de caso não apenas contribui para a eficiência e segurança das construções populares, mas também demonstra o potencial do BIM para otimizar processos e garantir melhores resultados na construção civil.

REFERÊNCIAS:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118:2023 Projeto de estruturas de concreto.** Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6120:2019 Ações para o cálculo de estruturas de edificações.** Rio de Janeiro, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6122:2022 Projeto e execução de fundações.** Rio de Janeiro, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 61484:2020 Solo – Sondagem de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio.** Rio de Janeiro, 2020.

CAMPESTRINI, Tiago Francisco; GARRIDO Marlon Câmara, MENDES JR, Prof. Dr. Ricardo; SCHEER, Prof. Dr. Sérgio; FREITAS, Prof. Dra. Maria do Carmo Duarte. **Entendendo BIM.** ed.1, 2015

CAMPOS, João Carlos de. **Elementos de Fundações em Concreto,** ed.1, 2022

MANZIONE Leonardo; MELHADO, Silvio; NÓBREGA JR., Claudino Lins. **BIM e Inovação em Gestão de Projetos**, ed.1, 2021

REBELLO, Yopanan C. P. **Fundações: guia prática de projeto**, execução e dimensionamento. ed.1, 2001.

SACKS, Rafael; EASTMAN, Charles; TEICHOLZ, Paul; GHANG, Lee; SANTOS Eduardo Toledo; SCHEER, Sergio. **Manual de BIM: Um Guia de Modelagem da Informação da Construção para Arquitetos, Engenheiros, Gerentes, Construtores e Incorporadores**, ed.3, 2019

VELLOSO, Dirceu de Alencar; LOPES, Francisco R. **Fundações – Volume Único** ed.1, 2011

¹Bacharelado em Engenharia Civil

Instituição: Centro Unversitário Nilton Lins

Endereço: Av. Prof. Nilton Lins, 3259 – Parque das Laranjeiras, Flores,

Manaus – AM, CEP: 69058-030

E-mail: ismael_info@hotmail.com

²Especialista em Estruturas de Concreto Armado

Especialista em BIM

Graduado em Engenharia Civil

E-mail: guimagafa@gmail.com

³Mestre em Engenharia Industrial

Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho

Especialista em Didática no Ensino Superior e Tutoria e Docência em EAD

Graduada em Engenharia Civil e Licenciatura em Matemática

E-mail: erikamarquespinheiro@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresso. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil